

A EXPANSÃO DO PAPEL DO ENFERMEIRO NO RAMO DA ESTÉTICA: REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA

Edição 125 AGO/23 SUMÁRIO, Medicina / 17/08/2023

THE EXPANSION OF THE ROLE OF THE NURSE IN THE BRANCH OF AESTHETICS: INTEGRATIVE LITERATURE REVIEW

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8256772

¹Thaine Malinowski Lopes

RESUMO

INTRODUÇÃO: A enfermagem é uma profissão que possibilita uma ampla atuação e nos últimos anos, a enfermagem em estética tem crescido rapidamente. **OBJETIVO:** O objetivo desse estudo foi analisar a expansão do papel do enfermeiro no âmbito da estética. **MÉTODOS:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura. Realizadas com as seguintes etapas: elaboração da questão de pesquisa; busca na literatura e amostragem; definição das informações a serem extraídas dos estudos selecionados; categorização dos estudos; análise da amostra; apresentação dos resultados com dados coletados das bases de dados: Publisher Medline (PubMed) e Google Scholar.

RESULTADOS: O resultados mostraram que os principais papéis do enfermeiro no âmbito da estética são: cuidado integral às pessoas, momento alegre de cuidado, alívio da dor do cliente, promoção de segurança e educação permanente sobre os procedimentos, criação de redes profissionais usando as

mídias sociais, oferta do bem-estar, orientações, recomendações, assistência integral e humanizada ao indivíduo, execução de procedimentos estéticos que envolvam aplicação de injeções, atendimento holístico para melhoria da autoestima do cliente, cuidados com a pele do cliente, a educação permanente e continuada, orientações dos procedimentos estéticos, podendo proporcionar qualidade de vida e bem-estar ao paciente. **CONCLUSÃO:** Percebemos aqui, que os enfermeiros não compreendem com exatidão todas as suas funções e o trabalho realizado pelo COFEN e que essa temática é pouco explorada tanto em literaturas como na graduação da enfermagem. Assim, sugere-se que mais estudos sejam realizados a fim subsidiar informações para esses profissionais.

Palavras-chave: Estética, Papel do Profissional de Enfermagem, Cuidados de Enfermagem

ABSTRACT

INTRODUCTION: Nursing is a profession that allows for a wide range of activities and, in recent years, aesthetic nursing has grown rapidly. **OBJECTIVE:** The aim of this study was to analyze the expansion of the nurse's role in the field of aesthetics. **METHODS:** This is an integrative literature review. Carried out with the following steps: elaboration of the research question; literature search and sampling; definition of the information to be extracted from the selected studies; categorization of studies; sample analysis; presentation of results with data collected from databases: Publisher Medline (PubMed) and Google Scholar. **RESULTS:** The results showed that the main roles of nurses in the field of aesthetics are: comprehensive care for people, joyful moment of care, relieving the client's pain, promoting safety and continuing education about procedures, creating professional networks using the media social services, offer of well-being, guidelines, recommendations, integral and humanized assistance to the individual, execution of aesthetic procedures involving the application of injections, holistic care to improve the client's self-esteem, care for the client's skin, permanent education and continuous, guidelines for aesthetic procedures, which can provide quality of life and well-being to the patient. **CONCLUSION:** We noticed here that nurses do not exactly understand all their functions and the

work carried out by COFEN and that this theme is little explored both in literature and in nursing graduation. Thus, it is suggested that more studies be carried out in order to subsidize information for these professionals.

Keywords: Aesthetics, Role of the Nursing Professional, Nursing Care

INTRODUÇÃO

É fato que o campo de atuação do enfermeiro vem se expandindo para além da saúde, assumindo papéis não tradicionais, ao atuar em áreas como estética e tratamentos alternativos. Essa valorização tem sido relacionada ao conhecimento inerente ao enfermeiro, o que traz um valor adicional na prestação desses serviços.¹ A busca pelo conhecimento estético está em ascensão e vem se consolidando em diversos países, sendo reconhecida como especialidade legítima, recebendo diferentes nomenclaturas, como Enfermagem Estética, Estética Não Cirúrgica, Plástica ou Cosmética.² Além dessa ampliação do conhecimento dos enfermeiros na área da estética, existe a preocupação de grande parte da população em ter o padrão de beleza considerado “ideal” e a busca por procedimentos estéticos, bem como o crescimento da indústria de cosméticos.^{3,4}

A forma estética de conhecer também é descrita como a arte da enfermagem.⁵ A arte da enfermagem não se refere apenas à aparência física do resultado ou efeito do cuidado de enfermagem, mas também ao envolvimento da integralidade do cuidado de enfermagem. O conhecimento estético em enfermagem pode incluir uma dimensão envolvente onde os enfermeiros são obrigados a se envolver no momento e interpretar a situação e as necessidades dos pacientes.⁶ Ao fazê-lo, os enfermeiros envolvem-se na experiência de enfermagem em termos da sua capacidade de compreender e perceber a situação dos outros.⁷

A estética na prática de enfermagem foi examinada em vários estudos.^{8,9} Dahal e Kongsuwan⁸ descreveram os significados da estética na prática de enfermagem a partir das vivências de dezesseis enfermeiras em um hospital oncológico no Nepal. Este estudo constatou que a estética na prática de

enfermagem para pacientes com câncer incluiu ações do enfermeiro de conhecer as pessoas como um todo, criar um ambiente de cura agradável e utilizar recursos de forma criativa para palição. O objetivo da prática era nutrir a esperança, e o resultado obtido era recompensar o eu. Outro estudo no Irã por Radmehr et al.⁹ descreveram a estética do cuidado de enfermagem a partir das vivências de doze pacientes e quatorze enfermeiros. Seu estudo revelou que a estética do cuidado de enfermagem foi descrita como o que reflete a enfermagem holística com ênfase na habilidade e espiritualidade de enfermagem.⁹.

Além disso, a estética foi utilizada na pesquisa de enfermagem na forma de expressões estéticas por meio de obras de arte no estudo fenomenológico hermenêutico para compreender os significados profundos das experiências vividas. Por exemplo, Galvez et al.¹⁰ examinaram o uso de expressões estéticas por meio de um método de desenhar e escrever na pesquisa da experiência vivida entre crianças com câncer avançado nas Filipinas. Seu estudo descobriu que a expressão estética era um método adequado para entender os mundos da vida das crianças. Outro estudo de Kongsuwan et al.¹¹ investigaram as expressões estéticas do cuidar em enfermagem entre estudantes japoneses de graduação em enfermagem. Em sua pesquisa, os dados foram expressões gráficas baseadas em arte, como desenhos e reflexões escritas sobre os desenhos para representar os significados do cuidar em enfermagem a partir das compreensões dos estudantes de enfermagem.

No entanto, estudos sobre a compreensão de enfermeiros sobre estética na prática de enfermagem foram limitados. Uma pesquisa na literatura sobre estética na prática de enfermagem na Indonésia produziu apenas um artigo de revisão¹², que teve como objetivo explorar e discutir as perspectivas culturais sobre estética na prática e educação de enfermagem no contexto da enfermagem indonésia. O conhecimento no artigo de revisão sugeriu que cuidados culturalmente apropriados e abordagem individual devem ser fornecidos para implementar a estética na prática de enfermagem na Indonésia.¹².

Examinar a estética na prática da enfermagem a partir das experiências de enfermeiros é essencial para contribuir com o conhecimento da enfermagem a partir das iluminações da estética na prática dessa profissão. Além disso, uma vez que o conhecimento estético é necessário para iluminar o cuidado em enfermagem, compreender a estética na prática de enfermagem como vivenciada pelos enfermeiros é importante para melhorar a qualidade do cuidado de enfermagem. Assim, esse estudo teve o objetivo de analisar a expansão do papel do enfermeiro no âmbito da estética.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, guiada pelo modelo e seis etapas propostos por Rocha et al.²⁰²¹. Foram realizadas as seguintes etapas: elaboração da questão de pesquisa; busca na literatura e amostragem; definição das informações a serem extraídas dos estudos selecionados; categorização dos estudos; análise da amostra; apresentação dos resultados.

A questão de pesquisa elaborada (etapa 1) foi: “Qual o papel do enfermeiro no âmbito da estética?”.

Na busca na literatura (etapa 2), foram incluídos estudos de fonte primária e secundária que apontassem o papel do enfermeiro no âmbito da estética, publicados entre 2004 a 2021, disponíveis nos idiomas inglês e português. Foram excluídos artigos repetidos e sem acesso ao texto completo.

Os descritores aplicados em português e inglês foram: Estética (Esthetics), Papel do Profissional de Enfermagem (Nurse's Role) e Cuidados de Enfermagem (Nursing Care). Tais descritores foram previamente consultados na plataforma Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) da Biblioteca Virtual em Saúde. A coleta de dados foi realizada em agosto de 2022 nas bases de dados Publisher Medline (PubMed) e Google Scholar.

Para a coleta de informações (etapa 3), foram listados os seguintes tópicos a serem extraídos de cada fonte selecionada: informações sobre autores, base de dados, idioma, periódico, modalidade e grau de evidência.

A categorização dos estudos (etapa 4) partiu de leitura dos artigos com a finalidade de buscar resposta para a questão de pesquisa elaborada. Na análise (etapa 5) buscou-se dar ênfase aos objetivos dos estudos e dimensões temáticas emergentes para guiar recomendações e protocolos. Para a apresentação dos resultados (etapa 6) utilizaram-se quadros descritivos.

RESULTADOS

Foram selecionados 11 artigos (Figura 1). Quanto a base de dados, 81,2% (09) foram extraídos da PUBMED e o restante do Google Scholar; quanto ao idioma, 81,2% (09) dos estudos foram localizados estão em inglês e o restante em português; quanto aos periódicos, diversos periódicos foram encontrados como *Belitung Nursing Journal*, *Nursing and midwifery studies*, *Hu li za zhi The journal of nursing*, *Journal of Clinical Nurse*, *Global Academic Nursing Journal*, *Plastic and Aesthetic Nursing*, *Aesthetic Plastic Surgery*, *New Zealand Nurses' Organisation*, *Dermatological Nursing*, *Conexão Unifametro* e *Revista Saúde Integral*, quanto a modalidade, 63,6% (07) dos estudos foram trabalhos de revisão (Quadro 1).

No que tange aos temas emergentes (Quadro 2), destacaram-se os seguintes: cuidado integral às pessoas, momento alegre de cuidado, alívio da dor do cliente, promoção de segurança e educação permanente sobre os procedimentos, criação de redes profissionais usando as mídias sociais, oferta do bem-estar, orientações, recomendações, assistência integral e humanizada ao indivíduo, execução de procedimentos estéticos que envolvam aplicação de injeções, atendimento holístico para melhoria da auto-estima do cliente, cuidados com a pele do cliente, a educação permanente e continuada, orientações dos procedimentos estéticos, podendo proporcionar qualidade de vida e bem-estar ao paciente.

6	Harrison et al. (2020) PUBMED	Inglês	Plastic and Aesthetic Nursing	Revisão
7	Small et al. (2014) PUBMED	Inglês	Aesthetic Plastic Surgery	Original
8	Bottema (2012) PUBMED	Inglês	New Zealand Nurses' Organisation	Revisão
9	Dobbs (2013) PUBMED	Inglês	Dermatological Nursing	Revisão
10	Custódio et al. (2020) SCHOLAR	Portug uês	Conexão Unifametro	Revisão
11	Victor et al. (2012) SCHOLAR	Portug uês	Revista Saúde Integral	Revisão

Quadro 2 – Estudos incluídos na revisão com base no título, objetivos e grau de evidência

N. o.	Aut ore s/B ase de da dos	Título	Objetivo	Principais resultados/Conclusões
1	Bet ria na et al. (20 22)	Aesthetic s in nursing practice as experien ced by	Descrever os significado s da estética na prática de enfermag	Revelaram-se cinco categorias temáticas: 1) Engajando-se no cuidado às pessoas; 2) Cheio de compaixão; 3) Local de atendimento simpático; 4) Um momento alegre de cuidado; e 5) Distrair o incômodo no atendimento. A estética na prática de enfermagem é compreendida e vivenciada

	PU BM ED	nurses in Indonesi a: A phenom enologic al study	em vivenciado s por enfermeir os na Indonésia	pelos enfermeiros indonésios de várias maneiras, não apenas limitada à beleza visual, limpeza ou arrumação da intervenção de enfermagem, mas expressada de outras maneiras no cuidar, incluindo cuidar com compaixão, aplicando a arte de comunicação, aliviando a dor e aplicando inovação no cuidado. Esses achados podem ser usados para informar os enfermeiros na prática de enfermagem estética para melhorar a qualidade dos cuidados
2	Ra dm ehr et al. (201 5) PU BM ED	Nursing Care Aesthetic in Iran: A Phenom enologic al Study	Explicar a perspectiv a de clientes e enfermeir os sobre a estética do cuidado de enfermag em.	De acordo com as experiências dos participantes, a estética do cuidado de enfermagem inclui a descrição subjetiva de comportamentos de cuidado espirituais e desejáveis combinados com sentimento de unidade e simpatia entre o enfermeiro e os pacientes, o que leva à abertura em um impasse desesperado com a criação do sentimento de satisfação e paz no paciente. É um esplendor de capacidades clínicas e uma ação além do que deve ser aliado a um cuidado decorativo que leve a um final prazeroso contra a dor e o sofrimento do outro para o enfermeiro.
3	Ch en et al., (201 1) PU	Introduct ion to nursing aesthetic s.	Discutir a definição de estética de enfermag em; sua	Na prática clínica, o enfermeiro pode empregar a enfermagem estética por meio de diversos canais para criar significado e promover a imagem profissional do enfermeiro. Os conceitos listados neste artigo podem ser utilizados na supervisão clínica, prática e educação.

	BM ED		utilização na prática; e correlações entre estética e prática clínica.	
4	Holmberg et al. (2019) PU BM ED	Registered nurses' perspectives on medically safe practices and sound ethical standards in aesthetic nursing: An interview study	Explorar os pontos de vista de enfermeiros experientes em enfermagem estética sobre práticas medicamentes seguras e padrões éticos sólidos.	Os participantes descreveram que consideraram aspectos médicos e éticos pertinentes ao seu papel profissional como enfermeiros, mas também realizaram práticas além do que já faziam como enfermeiros, como a criação de redes profissionais usando as mídias sociais. Eles também descreveram a importância de estabelecer diretrizes médicas e éticas locais para suas clínicas e consideraram as necessidades individuais dos pacientes, como o uso de informações individuais relacionadas às experiências anteriores de seus pacientes.
5	Jurado et al. (2020) PU	Aesthetic nursing: advances, dilemmas, and	Enfatizar o papel da enfermagem em relação à estética, bem	Conclui-se que a atuação do profissional de enfermagem é de suma importância para o paciente que se submete a procedimentos estéticos, oferecendo bem-estar, orientações, recomendações, além de uma assistência integral e humanizada ao indivíduo. Ressalta também a necessidade

	BM ED	perspecti ves	como os avanços, dilemas e perspectiv as na área	de promover debates e eventos para aumentar a adesão dos profissionais e conscientizar o público e a sociedade sobre os dilemas que envolvem a Enfermagem Estética.
6	Har riso n et al. (20 20) PU BM ED	The Expandi ng Role of the Canadia n Nurse Practitio ner in Medical Aesthetic s	Avaliar a expansão do enfermeir o canadens e na estética médica.	Os enfermeiros de prática avançada (APNs) são especialistas em injeções estéticas médicas há mais de 30 anos. A independência dos EPAs tornou-se cada vez mais comum como mecanismo de continuidade do cuidado aos pacientes estéticos não cirúrgicos-médicos. O papel da APN evoluiu e os profissionais de enfermagem (NPs) agora estão colaborando com enfermeiros com segurança e eficácia em clínicas lideradas por enfermeiros em estética médica. Existem regulamentos específicos de educação e faculdade que são necessários para garantir a segurança do paciente nesse modelo de assistência colaborativa.
7	Sm all et al. (201 4) PU BM ED	Are Nurse Injectors the New Norm?	Sintetizar a perspectiv a dos cirurgiões plásticos em relação a essas mudanças de paradigm	Dado que a maior parte do crescimento de injetáveis cosméticos está sendo impulsionada por outros fornecedores que não cirurgiões plásticos e dermatologistas, podem ser necessários mais esclarecimentos sobre os requisitos de treinamento e diretrizes práticas para garantir uma experiência consistente e reproduzível para o paciente. Assim, os procedimentos estéticos envolvendo injetáveis é apoiado pela execução dos enfermeiros.

			as envolvend o a execução de procedim entos por enfermeir os.	
8	Bot te ma (201 2) PU BM ED	Role of the Aesthetic Nurse	Explorar a evolução do papel da Enfermeir a Estética em clínicas privadas	Haverá discussão sobre a forma como o papel tem impactado no conhecimento de enfermagem e como a Enfermeira Estética interage com os clientes para ajudá-los a ter uma boa aparência e se sentirem melhor consigo mesmos. Através de uma perspectiva holística, os Enfermeiros Estéticos utilizam habilidades de educação e comunicação terapêutica para fornecer um serviço aos clientes que melhore sua saúde e bem-estar, levando a uma melhor auto-estima e empoderamento.
	Do bbs (201 3) PU BM ED	Aesthetic Nursing — An Overview	Fornecer uma visão geral para enfermeir os dermatoló gicos sobre enfermag em estética	À medida que os enfermeiros são cada vez mais atraídos para esta área de prática, o autor discute o impacto que os tratamentos estéticos podem ter na qualidade de vida. A senescência celular e os efeitos na pele são descritos, juntamente com um esboço dos tratamentos disponíveis para lidar com essas alterações da pele. Com o ritmo acelerado de desenvolvimento do setor de enfermagem estética há uma série de oportunidades para o enfermeiro

				autônomo, mas com a oportunidade vem uma série de desafios.
10	Custódio et al. (2020) SC HO LAR	Atuação do enfermeiro na estética: avanços e Desafios	Identificar a literatura sob a atuação do enfermeiro na área da estética.	O estudo destacou ainda que existem fatores que potencializam a atuação autônoma do enfermeiro no contexto da estética, como: a educação permanente e continuada, o perfil profissional e as experiências assistenciais anteriores. A área da estética possibilita que o profissional seja gestor do seu próprio negócio e para isso, torna-se relevante conhecer e compreender o mercado de trabalho e seus aspectos.
11	Victor et al. (2012) SC HO LAR	A enfermagem e os seus desafios em procedimentos Estéticos: revisão da literatura	Identificar na literatura a relevância da enfermagem diante dos desafios nos procedimentos em estética na atualidade	A enfermagem possui uma visão integral do cuidado (mental, espiritual, físico e social), o que auxilia no apoio necessário e humanizado nas orientações dos procedimentos estéticos, podendo proporcionar qualidade de vida e bem-estar ao paciente.

DISCUSSÃO

O ramo da estética é uma área direcionada ao estudo da beleza, se enquadrando em um dos campos que mais se expandem no mercado de trabalho atualmente

e não se limita apenas à atuação do profissional esteticista, mas outros especialistas da saúde também vêm ganhando espaço e notoriedade nesse âmbito, um deles é o enfermeiro.¹³ Por isso, o interesse tem aumentando cada vez mais na abordagem da grade curricular, do curso de graduação em enfermagem e nas instituições de pós-graduação. Nesse estudo, reunimos pesquisas ^{7,10,11,14-21} que mostram a atuação do enfermeiro no âmbito da estética.

Os estudos foram analisados na íntegra e dos mais diversos papéis do enfermeiro dentro da estética, destacaram-se: o cuidado integral aos clientes, momento feliz de cuidado, alívio da dor do cliente, promoção de segurança e educação permanente sobre os procedimentos, criação de redes profissionais usando as mídias sociais, oferta do bem-estar, orientações, recomendações, assistência integral e humanizada ao indivíduo, execução de procedimentos estéticos que envolvam aplicação de injeções, atendimento holístico para melhoria da auto-estima do cliente, cuidados com a pele do cliente, a educação permanente e continuada, orientações dos procedimentos estéticos, podendo proporcionar qualidade de vida e bem-estar ao paciente.^{7,10,11,14-21}

No decorrer dos anos o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) vem realizando alterações e proporcionando espaço e notoriedade em relação à atuação do enfermeiro no âmbito da estética desde o ano de 1997. No ano de 2015 o COFEN, por meio da resolução 500/2012 reconheceu as terapias alternativas como: fitoterapia, acupuntura, quiropraxia, massoterapia, reflexologia, etc procedimentos estéticos não invasivos.²²

No ano seguinte, em novembro de 2016 o COFEN consegue ampliar sua normatização as práticas específicas do profissional enfermeiro, regulamentando como atribuição do enfermeiro realização de anamnese, consultas, prescrição e orientações de cuidados a pacientes que foram submetidos a procedimentos estéticos, elaboração de protocolos de tratamentos, registro de prontuários dos procedimentos, compras de materiais estéticos, a manipulação desses aparelhos estéticos (eletrotermofototerapia, eletroterapia, terapia combinada de ultrassom micro correntes e ultrassom cavitacional) bem como a execução de

procedimentos minimamente invasivos como a micropigmentação e carboxiterapia.²³

Já em 2017 o Conselho Federal de Enfermagem ampliou a atuação dos enfermeiros na área da estética proporcionando a execução de procedimentos estéticos mais avançados como: aplicação de toxina botulínica, peeling médio, fio de sustentação e Procedimento Estético de Injetável em Microvasos.²⁴ No entanto, mesmo havendo um processo implantado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e outras associações médicas para a suspensão da autorização do enfermeiro na área estética, em 2020 o COFEN conquistou novamente a regulamentação do exercício dos enfermeiros pós-graduados em estética na execução de todos os procedimentos supracitados.²⁵ Hoje, a profissão é respaldada na realização de procedimentos estéticos com base na resolução 626/2020, que “regulamenta a atuação das(os) enfermeiras(os) especialistas em estética”.²³

Diante de todos esses percalços para a regulamentação do exercício desse, profissional, o enfermeiro vem tornando-se cada vez mais interessado em empreender em seu próprio negócio, característica à qual é percebida desde a época de Florence Nightingale por meio do seu trabalho na guerra da Criméia, advindo das primeiras teorias científicas da enfermagem.²⁶

Importante ressaltar que a outra característica em evidência a grande massa de profissionais enfermeiros do sexo feminino que atuam tanto na profissão quanto aqueles pós graduados no campo da Saúde e Estética Interdisciplinar com Ênfase em Procedimentos Invasivo. Corroborando com toda a história da enfermagem ao longo dos anos, muito caracterizada por ser uma profissão notadamente caracterizada por trabalhadores do sexo feminino. Ainda assim, identificamos uma nova estrutura quebrando preconceitos e desenvolvendo uma nova autenticidade, incluindo o sexo masculino neste meio.²⁷

Atualmente o mercado de trabalho para todas as áreas tem se tornado muito mais concorrido e exigente, causado pelo aumento do número de profissionais formados e que estão em busca de graduação. A busca por profissionais

qualificados e com diferenciais por empresas que se interessam naquelas que se mostram diferenciados e com altos níveis de instrução também aumentou.²⁶ Com isto percebeu-se que a maioria dos enfermeiros demoraram um período significativo dentro de 5 a 10 anos para buscarem uma especialização, ficando desatualizados e sem buscar novos estudos dentro da área.²⁸

Devido a isso, o indivíduo que apresenta uma grade curricular melhor estruturada além da somente a graduação certifica-se de uma garantia para a entrada e permanência no mercado de trabalho. Profissionais enfermeiros que buscam a Pós Graduação em Estética, revelam o interesse na ampliação da atuação no mercado de trabalho. Ademais, muitos desses profissionais já possuem afinidade pela área, favorece sua escolha. O enfermeiro com atuação na estética, normalmente é o profissional que tem afinidade com o empreendedorismo, pois consegue ter controle de suas atividades, definir escolhas e idealizar novas formas de empreender. Na situação atual, o empreendedorismo na enfermagem é crucial para a visibilidade da profissão como ciência, inovação e tecnologia, uma vez que a enfermagem proporciona uma vasta atuação.²⁹⁻³¹

Independente da notoriedade do empreendedorismo na enfermagem esta temática é pouco argumentada na literatura, isto evidencia a sua necessidade de amplificação e relevância desse trabalho, visto que grande parte dos participantes estão insatisfeitos com o órgão representante COFEN, e considerada pelos próprios enfermeiros atuantes nesta, uma área desvalorizada.

CONCLUSÃO

Podemos concluir que a atuação da enfermagem na área estética nos últimos anos vem aumentando e sofrendo mudanças políticas sobre os procedimentos que estes profissionais podem ou não executar. Percebemos que o COFEN no decorrer desse tempo tem trabalhado para que essa área seja consolidada.

Através da revisão dos estudos, foi possível perceber que o papel do enfermeiro na área da estética é muito grande, podendo executar atividades como o cuidado integral aos clientes, momento feliz de cuidado, alívio da dor do cliente, promoção de segurança e educação permanente sobre os procedimentos,

criação de redes profissionais usando as mídias sociais, oferta do bem-estar, orientações, recomendações, assistência integral e humanizada ao indivíduo, execução de procedimentos estéticos que envolvam aplicação de injeções, atendimento holístico para melhoria da auto-estima do cliente, cuidados com a pele do cliente, a educação permanente e continuada, orientações dos procedimentos estéticos, podendo proporcionar qualidade de vida e bem-estar ao paciente.

Os estudos também puderam mostrar que os profissionais enfermeiros não compreendem com exatidão todas as suas funções e o trabalho realizado pelo COFEN e que essa temática é pouco explorada tanto em literaturas como na graduação da enfermagem. Assim, sugere-se que mais estudos sejam realizados a fim subsidiar informações para esses profissionais e abrir mais ainda o campo de atuação da enfermagem.

REFERÊNCIAS

1. Colichi RMB, Lima SGS e, Bonini ABB, Lima SAM. Entrepreneurship and Nursing: integrative review. Rev Bras Enferm [Internet]. 2019 Feb;72(supl 1):321–30. Available from: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71672019000700321&tIng=en
2. Soares GL. Tecnologias semióticas em enfermagem clínica dermatológica. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Curso de Enfermagem, Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis. Florianópolis; 2018. 1 p.
3. Kahlow A, Oliveira LC. A estética como instrumento do enfermeiro na promoção do conforto e bem-estar. 2012. p. 1.
4. Garbaccio JL, Oliveira AC de. O risco oculto no segmento de estética e beleza: uma avaliação do conhecimento dos profissionais e das práticas de biossegurança nos salões de beleza. Texto Context – Enferm [Internet]. 2013 Dec;22(4):989–98. Available from: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-07072013000400015&lng=pt&tIng=pt

5. Carper BA. Fundamental Patterns of Knowing in Nursing. *Adv Nurs Sci* [Internet]. 1978 Oct;1(1):13–24. Available from: <http://journals.lww.com/00012272-197810000-00004>
6. Bender M, Elias D. Reorienting Esthetic Knowing as an Appropriate “Object” of Scientific Inquiry to Advance Understanding of a Critical Pattern of Nursing Knowledge in Practice. *Adv Nurs Sci* [Internet]. 2017 Jan;40(1):24–36. Available from: <https://journals.lww.com/00012272-201701000-00004>
7. Betriana F, Kongsuwan W, Mariyana R. Aesthetics in nursing practice as experienced by nurses in Indonesia: A phenomenological study. *Belitung Nurs J*. 2022;8(1):20–7.
8. Dahal P, Kongsuwan W. Aesthetics in Nursing Practice for Cancer Patients as Experienced by Nurses in Nepal. *Cancer Nurs* [Internet]. 2021 Sep 30; Publish Ah. Available from: <https://journals.lww.com/10.1097/NCC.0000000000001023>
9. Radmehr M, Ashktorab T, Abedsaeedi Z. Nursing Care Aesthetic in Iran: A Phenomenological Study. *Nurs Midwifery Stud* [Internet]. 2015 Jun 27;4(2). Available from: http://www.nmsjournal.com/?page=article&article_id=27639
10. Galvez BL, Kongsuwan W, Schoenhofer SO, Hatthakit U. Aesthetic expressions as data in researching the lived-world of children with advanced cancer. *Belitung Nurs J* [Internet]. 2021 Nov 24;1(1):1. Available from: <https://belitungraya.org/BRP/index.php/bnj/article/view/1884>
11. Kongsuwan W, Yasuhara Y, Tanioka T, Locsin R, Osaka K. Aesthetic expression of caring in nursing among Japanese undergraduate nursing students. *Nurse Educ Today* [Internet]. 2021 Oct;105:105031. Available from: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0260691721002884>
12. Ibrahim K. The Use of Esthetics in Nursing Practice and Education in the 21st Century: The Context of Indonesia. *Songklanagarind J Nurs* [Internet]. 2017;1(1):8–14. Available from: <https://he02.tci-thaijo.org/index.php/nur-psu/article/download/106582/84373>

13. Polakiewicz R. Enfermagem estética: normatização e atuação [Internet]. PEBMED. 2021 [cited 2022 Aug 9]. p. 1. Available from: <https://pebmed.com.br/enfermagem-estetica-normatizacao-e-atuacao/>
14. Chen C-J, Tsai C-H, Chen Y-C. [Introduction to nursing aesthetics]. *Hu Li Za Zhi* [Internet]. 2011 Apr;58(2):93–7. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21455899>
15. Jurado SR. Aesthetic nursing: advances, dilemmas, and perspectives. *Glob Acad Nurs*. 2020;1(1):1–8.
16. Holmberg C, Carlström E, Collier H. Registered nurses' perspectives on medically safe practices and sound ethical standards in aesthetic nursing: An interview study. *J Clin Nurs*. 2020;29(5–6):944–54.
17. Radmehr M, Ashktorab T, Abedsaeedi Z. Nursing Care Aesthetic in Iran: A Phenomenological Study. *Nurs Midwifery Stud*. 2015;4(2).
18. Harrison J, White C, Hotta T. The Expanding Role of the Canadian Nurse Practitioner in Medical Aesthetics. *Plast Surg Nurs* [Internet]. 2020 Oct;40(4):202–4. Available from: <https://journals.lww.com/10.1097/PSN.0000000000000321>
19. Small K, Kelly KM, Spinelli HM. Are Nurse Injectors the New Norm? *Aesthetic Plast Surg* [Internet]. 2014 Oct 20;38(5):946–55. Available from: <http://link.springer.com/10.1007/s00266-014-0367-6>
20. Bottema D. Role of the Aesthetic Nurse. *Dissector J Perioper Nurses Coll New Zeal Nurses Organ*. 2012;40(2):1–22.
21. Dobbs S. Aesthetic Nursing — An Overview. *Dermatological Nurs*. 2013;12(1):20–5.
22. Conselho Federal de Enfermagem (COFEN). RESOLUÇÃO COFEN N° 0500/2015 [Internet]. Conselho Federal de Enfermagem (COFEN). 2015 [cited 2015

Aug 9]. p. 1. Available from: http://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-05002015_36848.html

23. Conselho Federal de Enfermagem (COFEN). RESOLUÇÃO COFEN N° 626/2020. Altera a Resolução Cofen n° 529, de 9 de novembro de 2016, que trata da atuação do Enfermeiro na área da Estética, e dá outras providências. [Internet]. Conselho Federal de Enfermagem (COFEN). 2020. p. 1. Available from: http://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-626-2020_77398.html

24. Conselho Federal de Enfermagem (COFEN). Resolução amplia atuação em Enfermagem dermatológica e estética [Internet]. Conselho Federal de Enfermagem (COFEN). 2017 [cited 2022 Aug 9]. p. 1. Available from: http://www.cofen.gov.br/resolucao-amplia-atuacao-em-enfermagem-dermatologica-e-estetica_51190.html

25. Conselho Federal de Enfermagem (COFEN). Nota de esclarecimento sobre enfermagem e estética [Internet]. Conselho Federal de Enfermagem (COFEN). 2018 [cited 2022 Aug 9]. p. 1. Available from: http://www.cofen.gov.br/nota-de-esclarecimento-sobre-enfermagem-e-estetica_60463.html

26. Copelli FH da S, Erdmann AL, Santos JLG dos. Entrepreneurship in Nursing: an integrative literature review. Rev Bras Enferm [Internet]. 2019 Feb;72(suppl 1):289–98. Available from: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71672019000700289&tIng=en

27. Reis BB dos, Diehl L. Planejamento De Carreira De Formandos E Recém-Formados Do Ensino Superior. Rev Carreiras e Pessoas. 2017;7(2).

28. Lenartowicz BLA, Nascimento MHDS Do. Atuação do profissionais enfermeiro no nicho da enfermagem estética. Monografia (Graduação em Enfermagem). UniCesumar – Centro Universitário de Maringá. Maringá – PR. Vol. 3. 2021. 6 p.

29. Bryant-Lukosius D, Spichiger E, Martin J, Stoll H, Kellerhals SD, Fliedner M, et al. Framework for Evaluating the Impact of Advanced Practice Nursing Roles. J

Nurs Scholarsh [Internet]. 2016 Mar;48(2):201–9. Available from:
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jnu.12199>

30. Wong FKY. Development of advanced nursing practice in China: Act local and think global. Int J Nurs Sci [Internet]. 2018 Apr;5(2):101–4. Available from:
<https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2352013217304428>

31. Richards DA, Hilli A, Pentecost C, Goodwin VA, Frost J. Fundamental nursing care: A systematic review of the evidence on the effect of nursing care interventions for nutrition, elimination, mobility and hygiene. J Clin Nurs [Internet]. 2018 Jun;27(11–12):2179–88. Available from:
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jocn.14150>

¹Enfermeira. Especialista em Enfermagem Estética, Instituto de Ensino Superior
Blauro Cardoso de Mattos-Faserra .

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 21 98159-7352

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil